

FACULDADE ASSEMBLEIANA DO BRASIL
COORDENAÇÃO DO CURSO DE DIREITO
I SEMANA JURÍDICA

**O PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS RURAIS**

CHAGAS, Danielly; MALTA, Érikha.

Universidade Federal de Goiás - UFG

INTRODUÇÃO

A função social dos contratos representa uma importante evolução no Direito Constitucional e Civil. Sendo assim, atua como uma espécie de limitação à autonomia privada.

OBJETIVOS

Examinar os impactos da função social nos contratos imobiliários.

METODOLOGIA

Pesquisa exploratória-qualitativa com análise de fontes escritas e eletrônicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os principais resultados da pesquisa indicam que a função social nos contratos de imóveis rurais é essencial para equilibrar interesses privados e coletivos, limitando práticas abusivas, especulação imobiliária e promovendo o uso sustentável da terra.

CONCLUSÕES

O princípio da função social nos contratos reforça, portanto, que o direito de propriedade e a liberdade contratual devem se alinhar a valores que beneficiem a sociedade como um todo, sendo um mecanismo preventivo e corretivo contra abusos e injustiças.

REFERÊNCIAS

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais**. 34. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2023. 678 p.